
ANG ANTAS NA DULOT NG SOCIAL MEDIA SA PAGKATUTO SA ASIGNATURANG FILIPINO NG MGA MAG-AARAL SA KOLEHIYO

Mañacap, Girl Heart M., Quilo, Reynan A., Tuco, Chobert W., Benolirao, Clint L.

Leonieses J. Kilaton, PhD

Mga Susing-salita

Social media, pagkatuto, asignaturang Filipino

ABSTRAK

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng isang kwantitatibong uri ng pananaliksik na ginamitan ng isang deskriptibong pamamaraan upang suriin ang antas na dulot ng social media sa asignaturang Filipino sa mga mag-aaral sa kolehiyo. Gumamit ng random sampling ang mananaliksik at pumili ng 75 mag-aaral mula sa unang taon, seksyon 1A, 1B at 1C. Isinagawa ang pangangalap ng datos gamit ang random sampling survey questionnaire upang makuha ang opinyon at karanasan ng mga tagatugon sa paggamit ng social media sa edukasyon. Ang instrumentong ginamit ay sinuri ng mga eksperto at isinailalim sa pilot testing na nakakuha ng mataas na reliability score na 0.948 gamit ang Cronbach's Alpha. Lumabas sa resulta na karamihan sa mga kalahok ay 63 o 84% ang nagsabing sila ay araw-araw na gumagamit ng social media na nagpapahiwatig na malaki ang ginugugol nilang oras sa mga online platform. Naitala ang mataas na antas na dulot ng social media sa pagkatuto sa asignaturang Filipino, pagsasalita (mean = 4.28), pagsusulat (mean = 4.26), at pag-unawa sa panitikan (mean = 4.15). Ipinakita rin na ang Facebook at Youtube ay may positibong makabuluhang ugnayan sa lahat ng kasanayan sa Filipino: pagsusulat, pagsasalita, at pag-unawa sa panitikan.

Panimula

Ang pagtuturo ay maaaring buod sa ilang salita tulad ng nakakapagod, mapaghamon, at hindi mahuhulaan. Ito ay isang propesyon na nangangailangan ng matinding dedikasyon, malawak na pang-unawa, at patuloy na pagkatuto (Will, 2022). Ang pagkatuto ay makakatulong sa ating pag-aaral at magagamit natin sa pagpapahayag ng mga saloobin, damdamin at kaisipan (Clark at Mayer, 2023). Layunin ng pagtuturo sa Filipino na malinang ang kakayahang komunikatibo, replektibo/mapanuring pag-iisip at ang pagpapahalagang pampanitikan (K-12 Basic Curriculum ng kagawaran ng edukasyon, 2024). Ang Facebook ay nakatutulong sa pag-aaral dahil dito nagkakaroon ng komunikasyon upang maipabatid ang bawat importanteng gawain at sadya sa isang tao na naglalaman ng mahahalagang impormasyon (Omang, 2022).

Ayon sa pag-aaral nina Nichita, et al. (2022) malakas na impluwensiya ng marami sa mga mag-aaral ngayon ang nahuhumaling dito. Ang Youtube ay itinuturing na isang paraan para sa pag-aaral, kung saan ang isang tao ay hindi lamang nagpapalitan ng mga komento kundi pati na rin, mga talakayan, interpretasyon, at pagpapaliwanag nito nang buo sa pinasimpleng paraan (Keku et al., 2022).

Ayon nina Gomez et al. (2025), ang pag-aaral na ito ay naglalayong matukoy ang paggamit ng biswal na pagkatuto sa social media upang mapataas ang motibasyon ng mga mag-aaral, maaaring lumikha na ngayon ng mga online learning links ang mga guro at gumamit ng mga platform gaya ng Facebook upang talakayin ang mga ideya, magtanong, at magbahagi ng karanasan para matuklasan ang mga bagong impormasyon (Simamora, 2023). Layunin ng pag-aaral na ito na malaman ang dulot ng paggamit ng social media gaya ng facebook, tiktok at youtube sa pagkatuto ng asignaturang Filipino ng mga mag-aaral sa 1st year BEED. Sa pag-aaral na ito, susuriin at bubusiin ng mga mananaliksik ang kabuuang ideya sa pananaliksik na ito.

Metodolohiya

Ang pag-aaral na ito ay isang kwantitatibong pananaliksik na gumamit ng deskriptibong disenyo upang masusing suriin ang mga ideya, opinyon, at karanasan ng mga mag-aaral hinggil sa epekto ng social media tulad ng Facebook, YouTube, at TikTok sa kanilang pagkatuto sa asignaturang Filipino. Layunin ng deskriptibong pamamaraan na mailarawan kung paano naiimpluwensiyahan ng social media ang paraan ng pag-aaral ng mga mag-aaral sa kolehiyo, at kung ito ba ay nakatutulong o nakasasagabal sa kanilang akademikong pagganap. Ang napiling tagatugon sa pag-aaral na ito ay mula sa mga mag-aaral sa 1st year BEED sa Tagoloan Community College (TCC) taong panuruan 2024-2025. Gumamit ng random sampling ang mananaliksik at pumili ng 75 mag-aaral mula sa unang taon, seksyon 1A, 1B at 1C. Isinagawa ang pangangalap ng datos gamit ang random sampling survey questionnaire upang makuha ang opinyon at karanasan ng mga tagatugon sa paggamit ng social media sa edukasyon. Ang instrumentong ginamit ay sinuri ng mga eksperto at isinailalim sa pilot testing na nakakuha ng mataas na reliability score na 0.948 gamit ang Cronbach's Alpha. Bago ang pormal na pananaliksik, ang mga mananaliksik ay nagsulat ng isang pormal na liham na humihingi ng pahintulot mula sa administrasyon ng kolehiyo sa Tagoloan Community College upang maisagawa ang pag-aaral. Kapag na Aprobahan at nalagdaan na ang liham na ginawa, agad itong

dadalhin ng mga mananaliksik sa BEED Department upang humingi rin ng pahintulot mula sa kanilang punong guro at kapag na aprobahan na ay pwede na silang mag simula sa pag- aaral.

Resulta at talakayan

Ang pag-aaral na ito ay sumisiyasat sa epekto ng social media sa pagkatuto sa asignaturang Filipino ng mga mag-aaral sa 1 st year BEED sa Tagoloan Community College taong panuruan 2024-2025.

1. Ano ang perfil ng tagatugon sa paggamit ng Social Media ayon sa:

1.1 Dalas ng Paggamit, at

1.1.1 Araw-araw

1.1.2 Tatlong beses sa isang linggo

1.1.3 Hindi Gumagamit

1.2 Social media na ginagamit

1.2.1 Facebook

1.2.2 Youtube

1.2.3 Tiktok

Talahanayan 1.1 Distribusyon ng Perfil ng mga tagatugon sa paggamit ng social media ayon sa Dalas ng Paggamit

Dalas ng Paggamit	Bilang (f)	Bahagdan (%)
Araw-araw	63	84
Tatlong beses sa isang linggo	12	16
Hindi Gumagamit	0	0
Kabuuan	75	100

Ipinapakita ng datos sa Talahanayan 1.1 na halos lahat ng mga mag-aaral ng unang taon sa Bachelor of Elementary Education sa Tagoloan Community College ay aktibong gumagamit ng social media. Mula sa 75 na respondente, 63 (84%) ang nagsabing araw-araw silang gumagamit, na nagpapahiwatig ng malaking oras na ginugugol sa online platforms. Samantala, 12 (16%) lamang ang gumagamit ng tatlong beses sa isang linggo, at wala ni isa (0%) ang nagsabing hindi gumagamit. Ipinapakita nito na ang social media ay bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Bagama't maaari itong magsilbing kapaki-pakinabang na kasangkapan sa pagkatuto ng Filipino, maaari rin itong magdulot ng distraksyon; kaya mahalaga para sa mga guro at institusyon na isaalang-alang ang tamang paggamit nito bilang suporta sa pag-aaral. Ayon kay Al-Omouh et al. (2022), ang social media ay isa nang mahalagang bahagi ng buhay ng mga mag-aaral at may potensyal na positibong epekto sa pagkatuto kung ito ay ginagamit sa makabuluhang paraan.

Talahanayan 1.2 Distribusyon Ng Perfil Ng Mga Tagatugon Paggamit Ng Social Media ayon Sa Social Media na Ginagamit

Social Media na Ginagamit	Bilang (f)	Bahagdan (%)
---------------------------	--------------	----------------

Facebook	70	93.30
Youtube	52	69.30
Tiktok	41	54.70

Ipinapakita ng Talahanayan 1.2 na ang Facebook ang pinakapopular na social media platform ng mga mag-aaral, kung saan 93.30% ang aktibong gumagamit nito. Kasunod ang YouTube (69.30%), na may malaking potensyal bilang kasangkapan sa pagkatuto dahil sa visual at auditory na presentasyon ng impormasyon. Pangatlo ang TikTok (54.70%), na bagama't kilala sa entertainment content, ay nagiging daluyan na rin ng mga edukasyonal na materyal sa Filipino. Ang datos ay nagpapakita na ang social media ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga mag-aaral at may potensyal na maging mabisang katuwang sa pagtuturo at pagkatuto ng Filipino kung gagamitin nang wasto. Ayon kina Arora et al. (2022), ang Facebook ay nananatiling pangunahing plataporma para sa akademikong koneksyon sa pagitan ng mga guro at mag-aaral, lalo na sa mga larangan ng wika at humanidades, dahil sa kakayahan nitong magsilbing tulay ng komunikasyon at daluyan ng materyales sa pagkatuto ng mga mag-aaral.

2. Ano ang antas na dulot ng social media sa pagkatuto sa asignaturang Filipino batay sa:

2.1 Kasanayang Filipino ng Wika

2.1.1 Pagsusulat

2.1.2 Pagsasalita

2.2 Pag-unawa sa Panitikan

Talahanayan 2

Antas Na Dulot Ng Social Media Sa Pagkatuto Sa Asignaturang Filipino Batay Sa Pagsusulat

Pagsusulat (Writing Skills)

Mean

SD

Deskripsyon

Interpretasyon

1. Nakatutulong ang social media upang makakuha ako ng ideya para sa aking mga sinusulat sa asignaturang Filipino.	4.41	0.92	Lubos na sumasang-ayon	Napakapositibo ang Dulot	
2. Ginagamit ko ang social media upang mag-research tungkol sa mga gawain sa Filipino.	4.47	0.83	Lubos na sumasang-ayon	Napakapositibo ang Dulot	
3. Nagagamit ko ang Facebook, YouTube, at TikTok upang matutunan ang iba't ibang estilo ng pagsulat.	4.31	0.94	Lubos na sumasang-ayon	Napakapositibo ang Dulot	
4. Nagagamit ko ang TikTok para gumawa ng mga malikhaing content na may kaugnayan sa mga paborito kong akda o tauhan.	4.13	1.07	Lubos na sumasang-ayon	Positibo ang Dulot	
5. Nagagamit ko ang TikTok para gumawa ng mga malikhaing content na may kaugnayan sa mga paborito kong akda o tauhan.	4.04	0.95	Sumasang-ayon	Positibo ang Dulot	
6. Hindi ako nahihirapan na mag-focus sa mga gawain sa Filipino kahit na madalas akong gumagamit ng social media.	4.29	0.85	Sumasang-ayon	Napakapositibo ang Dulot	
7. Nakatutulong ang social media sa paghahanap ng impormasyon para sa mga sulatin sa Filipino.	4.35	0.81	Lubos na sumasang-ayon	Napakapositibo ang Dulot	
8. Napapabuti ng social media ang aking kakayahan sa pagbibigay ng malinaw at maayos na paliwanag sa mga gawain sa Filipino.	4.35	0.79	Lubos na sumasang-ayon	Napakapositibo ang Dulot	
9. Nagiging mas malikhain ako sa pagsulat ng mga sanaysay dahil sa mga ideyang nakukuha ko mula sa social media.	4.31	0.72	Lubos na sumasang-ayon	Napakapositibo ang Dulot	
10. Nagagamit ko ang Facebook pages ng mga manunulat o publisher para malaman ang mga bagong aklat at impormasyon tungkol sa panitikan.	4.20	0.90	Lubos na sumasang-ayon	Positibo ang Dulot	
10. Nagagamit ko ang Facebook groups para makipagpalitan ng ideya at kritisismo tungkol sa pagsusulat.			Lubos na sumasang-ayon	Positibo ang Dulot	
			Sumasang-ayon		
	KABUUAN	4.29	0.64	Lubos na sumasang-ayon	Napakapositibo ang Dulot

Ipinapakita ng Talahanayan 2.1.1 na may napakapositibong epekto ang social media sa pagsusulat ng mga mag-aaral sa Filipino. May kabuuang mean na 4.29, na nagpapakita ng malaking tulong nito sa

pagpapahusay ng kasanayan. Pinakamataas ang paggamit ng social media sa research (mean = 4.47), habang pinakamababa ang kakayahang mag-focus (mean = 4.04), na may kaunting pag-aalinlangan. Sa pangkalahatan, malinaw na ang social media ay mahalagang katuwang sa pagkatuto, nagbibigay ng importasyon, inspirasyon, at oportunidad para sa malikhaing pagpapahayag. Ayon kina Seraj et al. (2022), ang mga plataporma ng social media ay nagbibigay ng espasyo para sa mas madalas na pagsasanay sa pagsulat, lalo na kapag ginagamit para sa akademikong layunin tulad ng pagre-research o pagbabahagi ng opinyon.

Talahanayan 3

Antas Na Dulot Ng Social Media Sa Pagkatuto Sa Asignaturang Filipino Batay Sa Pagsasalita

	Pagsasalita (Speaking Skills)	Mean	SD	Deskripsyon	Interpretasyon
1.	Nagagamit ko ang TikTok, YouTube, at Facebook sa panonood ng mga tutorial upang mapabuti ang aking pagsasalita tungkol sa panitikan.	4.33	0.78	Lubos na sumasang-ayon	Napakapositibo ang Dulot
2.	Nagagamit ko ang TikTok para magsanay sa pagbigkas ng tula o paggawa ng spoken word poetry.	4.33	0.74	Lubos na sumasang-ayon	Napakapositibo ang Dulot
3.	Nagagamit ko ang YouTube para manood ng mga video ng magagaling na tagapagsalita upang matuto sa kanilang istilo.	4.31	0.90	Lubos na sumasang-ayon	Napakapositibo ang Dulot
4.	Nagagamit ko ang Facebook para makipagpalitan ng ideya at makatanggap ng feedback tungkol sa aking pagsasalita.	4.28	0.89	Lubos na sumasang-ayon	Napakapositibo ang Dulot
5.	Nagagamit ko ang YouTube para maghanap ng mga tutorial sa pagsasalita sa publiko o pag-iwas sa stage fright.	4.24	0.87	Lubos na sumasang-ayon	Napakapositibo ang Dulot
6.	Nagagamit ko ang TikTok para gumawa ng mga video na nagpapakita ng aking kakayahan sa pagsasalita.	4.13	0.86	Lubos na sumasang-ayon	Napakapositibo ang Dulot
7.	Nagagamit ko ang Facebook Live o TikTok para magsanay sa pagsasalita sa harap ng audience, kahit online lamang.	4.21	0.93	Lubos na sumasang-ayon	Napakapositibo ang Dulot
8.	Nagagamit ko ang YouTube para manood ng mga debate o talakayan upang matuto sa paggamit ng lohika at retorika.	4.24	0.85	Lubos na sumasang-ayon	Napakapositibo ang Dulot
9.	Nagagamit ko ang TikTok upang matutunan ang iba't ibang tono at estilo ng pagsasalita.	4.32	0.95	Lubos na sumasang-ayon	Napakapositibo ang Dulot
10.	Nagagamit ko ang Facebook para makahanap ng mga oportunidad na magsalita sa publiko tulad ng open mic o speaking engagements.	4.39	0.84	Lubos na sumasang-ayon	Napakapositibo ang Dulot
KABUUAN		4.28	0.65	Lubos na sumasang-ayon	Napakapositibo ang Dulot

Ipinapakita ng Talahanayan 2.1.2 na napakapositibo ang epekto ng social media sa kasanayan sa pagsasalita ng mga mag-aaral sa Filipino, na may kabuuang mean na 4.28 at SD na 0.65. Pinakamataas ang paggamit

ng Facebook para sa mga oportunidad sa pampublikong pagsasalita (mean = 4.39), samantalang pinakamababa ang paggamit ng TikTok para sa paggawa ng video (mean = 4.13), na nagpapakita ng kaunting pagkakaiba sa kumpiyansa ng mga mag-aaral. Ang iba pang item, gaya ng paggamit ng YouTube at TikTok para sa tutorials, spoken word poetry, at debate, ay may mataas ding mean (4.21–4.33). Sa pangkalahatan, malinaw na ang social media ay mahalagang katuwang sa pagpapabuti ng kasanayan sa pagsasalita at aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral sa digital na komunikasyon. Sa pananaliksik nina Pillai et al. (2023), binigyang-diin na ang social media ay nakapagpapalawak sa kakayahan ng mga mag-aaral sa retorika at malikhaing pagpapahayag, lalo na sa pamamagitan ng mga content tulad ng spoken word poetry at live discussions. Ayon naman nina Al-Hajri et al. (2022), ang mga platform gaya ng Facebook at YouTube ay nag-aalok ng mga espasyong digital para sa pagsasanay sa pagsasalita, kung saan ang mga mag-aaral ay may pagkakataong magsalita sa publiko, lumahok sa talakayan, o maglahad ng opinyon sa mga komentaryo at video posts. Sa pag-aaral naman nina Putra et al. (2022) na ang paggamit ng TikTok bilang plataporma ng self-recorded speaking practice ay nakatutulong sa pagbibigay ng kumpiyansa sa mga mag-aaral na magsalita sa harap ng iba, na isang mahalagang aspeto ng pampublikong komunikasyon.

Talahanayan 4
Antas Na Dulot Ng Social Media Sa Pagkatuto Sa Asignaturang
Filipino Batay Sa Pag-unawa sa Panitikan

	Pag-unawa sa Panitikan (Literary Comprehension)	Mean	SD	Deskripsyon	Interpretasyon
1.	Nagagamit ko ang Facebook para sumali sa mga debate o diskusyon tungkol sa mga paksa sa panitikan.	4.01	0.97	Sumasang-ayon	Positibo ang Dulot
2.	Nagagamit ko ang Facebook pages ng mga publisher upang manatiling updated sa mga bagong aklat at literary events.	3.97	1.00	Sumasang-ayon	Positibo ang Dulot
3.	Nagagamit ko ang Facebook para sumali sa mga online discussions tungkol sa mga isyu sa panitikan.	4.13	0.92	Sumasang-ayon	Positibo ang Dulot
4.	Nagagamit ko ang YouTube upang maghanap ng inspirasyon mula sa mga visual art na may kaugnayan sa panitikan.	4.12	0.97	Sumasang-ayon	Positibo ang Dulot
5.	Nagagamit ko ang YouTube comments section upang makipagpalitan ng mga interpretasyon tungkol sa mga akdang tinalakay sa mga video.	4.12	0.93	Sumasang-ayon	Positibo ang Dulot
6.	Nagagamit ko ang TikTok duets upang makipagtulungan sa ibang manunulat sa paglikha ng mga akda.	4.19	0.94	Sumasang-ayon	Positibo ang Dulot
7.	Nagagamit ko ang Facebook events upang makasali sa mga book readings, workshops, at iba pang literary gatherings.	4.24	0.97	Lubos na sumasang-ayon	Napakapositibo ang Dulot
8.	Nagagamit ko ang mga online forums o communities upang makahanap ng mga kapwa mambabasa na may parehong interes sa panitikan.	4.20	1.03	Sumasang-ayon	Positibo ang Dulot
9.	Nagagamit ko ang TikTok at Facebook hashtags upang sumali sa mga talakayan tungkol sa mga bagong aklat o literary trends.	4.21	0.99	Lubos na sumasang-ayon	Napakapositibo ang Dulot
10.	Nagagamit ko ang social media upang humingi ng feedback sa aking mga likha at matuto mula sa mga kapwa manunulat.	4.32	1.01	Lubos na sumasang-ayon	Napakapositibo ang Dulot

KABUUAN	4.15	0.77	Sumasang-ayon	Positibo ang Dulot
---------	------	------	---------------	--------------------

Ipinapakita ng Talahanayan 2.2 na positibo ang epekto ng social media sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa panitikan, na may kabuuang mean na 4.15 at SD na 0.77. Pinakamataas ang paggamit ng social media para humingi ng feedback sa sariling likha (mean = 4.32), na nagpapakita ng kahalagahan nito bilang plataporma ng kolaborasyon at kritikal na palitan ng pananaw. Kasama rin dito ang paggamit ng Facebook events, hashtags, at YouTube para sa inspirasyon at talakayan, na lahat ay may positibong interpretasyon. Samantala, pinakamababa ang mean sa paggamit ng Facebook pages ng mga publisher (3.97) at pakikilahok sa mga debate sa panitikan (4.01), na nagpapahiwatig ng limitadong partisipasyon sa ganitong gawain. Gayunpaman, sa pangkalahatan, malinaw na nakatutulong ang social media sa pagpapalalim ng pag-unawa at pagpapahalaga ng mga mag-aaral sa panitikan, lalo na sa mas malikhaing at interaktibong paraan ng pag-aaral. Binigyang-diin nina Reyes et al. (2023) na ang social media ay isang makabagong daluyan ng kritikal na kolaborasyon, kung saan ang feedback mula sa kapwa manunulat ay nagiging mahalagang bahagi ng proseso ng literari pagkatuto— isang pananaw na tumutugma sa pinakatampok na item sa talaan. Ayon kina Lazaro et al. (2022), ang mga digital na espasyo gaya ng Facebook groups at Twitter hashtags ay nagsisilbing epektibong plataporma para sa literari diskurso, kung saan ang mga mag-aaral ay nakikilahok sa interpretasyon at pagsusuri ng mga akdang pampanitikan. Ipinahayag naman ni Santos (2022) na ang YouTube at TikTok ay nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataan na tuklasin ang panitikan sa mas malikhaing pamamaraan, lalo na sa pamamagitan ng spoken word poetry at visual interpretations ng tula o maikling kwento. Kaya't sa kabuuan, ang social media ay hindi lamang daluyan ng impormasyon kundi mahalagang kasangkapan din sa paglinang ng mas malalim na pag-unawa, pagpapahalaga, at partisipasyon sa mga gawaing pampanitikan.

Talahanayan 5
Ugnayan ng Perpil ng mga Tagatugon sa Dulot ng Social Media sa
Pagkatuto sa Asignaturang Filipino

GSJ© 2016

Antas na Dulot ng Social Media sa Pagkatuto sa Asignaturang Filipino

Perpil sa Paggamit ng Social Media	Pagsusulat (writing skills)	Pagsasalita (speaking skills)	Pag-unawa sa Panitikan	Kabuuan	Ugnayan	Pagpapalagay
Dalas ng Paggamit	p=-0.744* (p<.001)	p=-0.625* (p<.001)	p=-0.657* (p<.001)	p=-0.714* (p<.001)	Di-makabuluhan	Tanggap
Facebook	p=0.371* (p=0.001)	p=0.335* (p=0.003)	p=0.219* (p=0.005)	p=0.340* (p=0.003)	Di-makabuluhan	Tanggap
Youtube	p=0.329* (p=0.004)	p=0.253* (p=0.029)	p=0.332* (p=0.004)	p=0.345* (p=0.002)	Di-makabuluhan	Tanggap
Tiktok	p=0.049 (p=0.675)	p=0.005 (p=0.966)	p=0.037 (p=0.755)	p=0.007 (p=0.950)	Makabuluhan	Di-tanggap

*Note: *makabuluhan kung ang $p < 0.05$*

Ipinapakita ng Talahanayan 3 na may makabuluhang ugnayan ang paggamit ng social media sa pagkatuto ng Filipino. Lumitaw ang malakas na negatibong relasyon sa dalas ng paggamit ng social media at lahat ng aspekto ng pagkatuto—pagsusulat, pagsasalita, at pag-unawa sa panitikan—na nangangahulugang habang tumataas ang oras na ginugugol dito, bumababa ang positibong epekto sa pag-aaral. Maaaring sanhi ito ng kawalan ng focus at labis na pagkahilig sa entertainment content. Sa kabilang banda, ang paggamit ng Facebook at YouTube ay nagpakita ng positibong ugnayan sa lahat ng kasanayan, dahil karaniwang ginagamit ang mga ito sa tutorials, diskusyon, at content na may kaugnayan sa wika at panitikan. Samantala, ang TikTok ay hindi nagpakita ng makabuluhang ugnayan, na nagpapahiwatig na bagama't sikat ito, hindi pa ito epektibong nagagamit sa edukasyonal na konteksto ng Filipino. Sa pangkalahatan, ang kontroladong paggamit ng social media, lalo na ng Facebook at YouTube, ay mas nakatutulong sa pagkatuto. Sa pag-aaral naman ni Dela Cruz (2023) na ang kalidad ng engagement sa social media—tulad ng panonood ng educational videos sa YouTube o pakikilahok sa diskusyong akademiko sa Facebook—ay mas nakaaambag sa aktwal na pag-unlad ng wika kaysa sa pasibong konsumo ng nilalaman. Sa kabuuan, ang mga natuklasan ay umaayon sa mga pananaw ng mga makabagong mananaliksik na ang responsableng paggamit ng social media, partikular ang Facebook at YouTube, ay nakatutulong sa paglinang ng kasanayang pampanitikan at pangkomunikatibo sa Filipino.

Konklusyon

Ang pag-aaral na ito ay matagumpay na nasuri ang antas na dulot ng social media sa pagkatuto sa asignaturang Filipino ng mga mag-aaral sa kolehiyo. Gamit ang deskriptibong kwantitatibong disenyo, napag-alaman na karamihan sa mga kalahok ay 63 o 84% ang nagsabing sila ay araw-araw na gumagamit ng social media na nagpapahiwatig na malaki ang ginugugol nilang oras sa mga online platform. Gayunpaman, ang wastong paggamit ng social media platform tulad ng Facebook at Youtube ay maaaring magdulot ng makabuluhang positibong impluwensiya sa pagkatuto sa asignaturang Filipino. Sa kabuuan, malaki ang naitutulong ng social media platforms tulad ng Facebook, TikTok, at YouTube sa pagkatuto ng mga mag-aaral, lalo na sa asignaturang Filipino. Ginagamit ang mga ito bilang kasangkapan sa komunikasyon, pagbabahagi ng mga edukasyonal na bidyo, at pagpapalawak ng kaalaman sa wika at panitikan. Binibigyang-diin ng mga pag-aaral na mas nagiging aktibo ang mga mag-aaral sa pagkatuto dahil sa biswal at malikhaing nilalaman sa social media.

Talasanggunian

- Al-Hajri, S., et al., (2022). The impact of social media platforms on students' speaking performance in EFL classrooms. *Arab World English Journal*, 12(1), 211– 226. Retrieved from <https://doi.org/10.24093/awej/vol12no1.15>
- Al-Omouh, K., et al., (2022). The role of social media in the learning process: Social learning and student engagement in higher education. *Education and Information Technologies*, 26, 5061–5079. Retrieved from <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10529-3>
- Arora, R., et al., (2022). Social media as a learning tool: Exploring Facebook's potential in higher education. *Education and Information Technologies*, 26, 1231– 1248. Retrieved from <https://doi.org/10.1007/s10639-020-10305-1>
- Clark, R., & Mayer, R. (2022). E-Learning at ang Agham ng Pagtuturo: Subok na Mga Alituntunin para sa Mga Consumer at Designer ng Multimedia Learning. Retrieved from <https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2022/08/E-Learning-At-Agham-Ng-Pagtuturo-Filipino-Edi-tion.pdf>
- Dela Cruz, J. P. (2023). Educational media consumption and academic outcomes: Social media practices of college learners in the Philippines. *Southeast Asian Journal of Educational Research*, 11(1), 33–50.
- Gomez, F. et al.,(2025). Social media usagae: A phenomenological certitude onacademicperformance. Retrieved from https://www.globalscientificjournal.com/researchpaper/SOCIAL_MEDIA_USAGE_ACADEMIC_PERFORMANCE.pdf
- K-12 Basic Curriculum ng kagawaran ng edukasyon. (2024). Mga Salik na Nakaaapekto sa Pagkatuto ng Mag-aaral sa Asignaturang Filipino. Retrieved from <https://www.deped.gov.ph/k-to-12-curriculum-guide/filipino/>

- Keku, M., et al., (2022). Paggamit ng YouTube sa mga silid-aralan sa Pilipinas: Isang pagsusuri. Retrieved from <https://www.philippinejournalociety.org/index.php/ejep/article/view/892>
- Lazaro, J. R. et al. (2022). Digital literary circles: Social media as a platform for literature appreciation among college students. *Philippine Journal of Language and Literature*, 18(2), 45–60.
- Nichita, J., et al., (2022). Epekto ng Tiktok Appsa Kaisipan ng mga Kabataan. Retrieved from <https://www.studocu.com/ph/document/polytechnic-university-of-the-philippines/psychology/epekto-ng-tiktok-sa-kaisipan-ng-mga-kabataan/50123471>
- Omang, D. (2022). Mabuting epekto ng-social media sa mga mag-aaral. Retrieved from <https://www.cdu.edu.ph/research-repository/mabuting-epekto-ng-social-media-sa-mga-mag-aaral/>
- Pillai, S., et al.,(2023). Empowering learners' oral communication through digital storytelling and social media platforms. *GEMA Online® Journal of Language Studies*, 23(1), 65–80. Retrieved from <https://doi.org/10.17576/gema-2023-2301-05>
- Putra, M. D., et al. (2022). Exploring TikTok's potential in enhancing students' speaking skills: A qualitative study. *Studies in English Language and Education*, 9(3), 1020–1036. Retrieved from <https://doi.org/10.24815/siele.v9i3.26195>
- Reyes, K. L., et al., (2023). Collaborative writing and literary analysis through social platforms: Impacts on student engagement. *Asian Journal of Literary Studies*, 4(1), 12–25. Retrieved from <https://doi.org/10.7821/ajls.v4i1.172>
- Santos, E. M. (2022). Reimagining literature learning: The influence of visual social media on Filipino students' literary interpretation. *Journal of Humanities and Education Development*, 4(3), 80–90. Retrieved from <https://doi.org/10.32996/jhed.2022.4.3.9>
- Seraj, P. M., et al., (2022). The impact of social media on students' academic writing in higher education. *Asian Journal of University Education*, 17(3), 280–290. Retrieved from <https://doi.org/10.24191/ajue.v17i3.14502>
- Simamora. (2023). Mga Kasanayan, Hamon, at Prospect ng Online Learning. Retrieved from <https://ejournals.ph/article.php?id=18892>
- Will, M. (2022). The Teaching Profession in 2020 (in Charts). Retrieved from <https://www.ed-week.org/teaching-learning/the-teaching-profession-in-2020-in-charts/2022/01>